

МОТИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ, РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФИТОНИМОВ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИРА

Усмонова Барнохон Равшановна

*Студентка второго года обучения отделения магистратуры,
Узбекского государственного университета мировых языков.*

Аннотация. Статья посвящена изучению сравнительного аспекта мотивации для анализа фитонимов на английском, русском и узбекском языках, анализируя их в списке мотивационных признаков. Основная задача исследования - выявление их национально-культурных особенностей на основе мотивационного анализа в лингвокультурном аспекте в лексико-семантических кругах. Данное направление дополняется также сравнительно мотивационным исследованием фитонимов и определением основных концепций этого анализа. В качестве источников примеров употребления фитонимов выступают узбекские и русские лингвистические и этимологические словари, а также медико-ботанические тексты. В статье подробно описываются фитонимы, мотивированные предметами быта, религиозными образами, а также внешними признаками растений и частями тела человека.

Ключевые слова: фитонимы, языковая картина мира, лингвокультурология, devil, фитонимические единицы, экзоцентрические фитонимы, «локальные» и «цветные» МЗ.

Фитонимическая лексика «...включает многие названия растительного мира, а именно деревьев, кустов, трав, цветов, овощей, ягод и многих других растений. Даже то, что существование или отсутствие в этом тематическом классе названий определенных имен является важной информацией для образа вселенной. Более того, даже структурный анализ альтернативных фитонимов разных языков показывает, что существует разница в восприятии природных артефактов, взаимосвязи между ними и их специфических особенностей»[3].

Как выясняется, сравнительная мотивация, возникающая на основе описательной мотивации, направлена на выявление общих и отличительных черт двух или более языков. В его основе лежит понятие мотивации, которое является структурно-семантическим свойством слова, а также лексическая и структурная взаимосвязь слова, которая помогает понять соответствие между значением слова и его звуковой оболочкой.

Мотивирующий знак (далее - МЗ) отражает широкий спектр антропоцентрических ассоциаций, основанных на свойствах предмета или понятия, имеющего культурную ценность для растения и конкретной нации.

МЗ английских, русских и узбекских фитонимов весьма разнообразны. Эта ситуация стала известна в ходе работы со словарями (ботаническими, этимологическими)[1] и анализа научных источников по лексикологии (сборник статей по теме, авторские работы по лексике отдельных языков)[2. С. 235].

В соответствии с описанной выше процедурой в данном разделе анализируются 137 английских, 107 русских и 84 узбекских фитонима. В ходе исследования была разработана новая версия классификации распространенных фитонимов МЗ, в основном направленная на выявление сходства и различий между английскими, русскими и узбекскими названиями растений: «Форма», «Местный падеж», «Функциональное использование», «Цвет», «Тукстура», «Время», «Вкус», «Количество», «Способы роста», «Запах», «Звук».

Чтобы определить МЗ фитонимов в рассматриваемых языках, остановимся на некоторых из них.

Фитонимы, сформированные на основе МЗ «Форма» (26% от общего количества проанализированных фитонимов на английском языке, 30% на русском, 16,2% на узбекском), часто представляют собой соматизмы (человек или животное), насекомые, птицы, артефакты повседневной жизни, явления природы, абстрактные понятия, флора и

другие. формируется на основе ассоциаций с. Например, по-английски snake root (буквально: корень змеи) - волнистая форма корня растения послужила основой для ассоциации. Отличительной чертой английского языка является то, что в нем присутствуют некие экзотические фитонимы, образованные на основе сложных художественных ассоциаций, которые принадлежат только английскому языку и не встречаются в русском и узбекском языках: love-in-a-mist (буквально: любовь в тумане). район) - дамасский седан, цветок в центре тонко переплетенного (сетчатого) листа, метафорически описывается как любовь в тумане или дыме.

В русском языке «форма» МЗи встречается в основном в фитонимах, образованных на основе несложных прямых ассоциаций, название объекта, напоминающее форму растения, идет к названию растения (колокольчик, звездочка, манжетка, погремок, ноготки). : манжета (дословно: манжета) - монетный листок-манжета, зубчатая форма листочков напоминает сетко-сложенную манжету. Для узбекского языка характерно объединение большего количества форм растений с частями тела животных: гриб - изогнутая структура растения напоминает внутреннюю часть живота ягненка (имеется в виду брюшко забитого ягненка); гусиные лапки - форма плода растения напоминает вороньи когти. Такие ассоциации также встречаются в английском и русском языках, и поэтому их можно рассматривать как аналогичный признак в рассматриваемых языках.

Анализ МЗ «Функциональное использование» (6,8% от общего количества проанализированных фитонимов на английском языке, 10,8% на русском, 7,6% на узбекском) показывает, что в рассматриваемых языках только важные для конкретной культурной общности области использования, служат основой для их названий. Для английского языка - это часто столярная, текстильная или стекольная промышленность: щетки и гребни (буквально: щетки и гребни) - лесная свинья, сушеные цветы растения широко используются в текстильной промышленности (в основном для бритья изделий из шерсти и патины).

Для русского языка важнее область применения в народной медицине: icotnik (дословно: икота) - серый икотник, от растения используется для остановки нервной икоты; на узбекском языке этот МЗ характеризуется большим количеством домашних и повседневных домашних дел: савачоп - это разновидность тростника, из которого отбивают хлопок, который используется для наполнения одеял и подушек.

Анализ фитонимов, относящихся к «цветным» МЗ в изучаемых языках (22% от общего количества проанализированных фитонимов - английский, 12,2% русский, 3,8% узбекский). Хотя данный МЗ представлен словами черный, красный, синий, желтый и зеленый (иногда синий), встречается в узбекском литературном языке в собственном смысле). Например, по-английски: greengage (буквально: зеленая слива) - черника, плоды растения созревают в светло-зеленом цвете (по-узбекски этот фрукт ассоциируется с зеленым - черника); по-русски: чернокорень (буквально: черный корень) - циноглоз лекарственный, название растения связано с черной окраской корня; По-узбекски: солодка - название связано с ярко-красным цветом плодов растения. Есть также косвенные ассоциации в английском и русском языках, такие как английская garnet berry (буквально: плод гранатовой ягоды) - красноватый, ярко-красный и прозрачный плод растения, напоминающий по форме и цвету гранатовый камень; ivan-damaqa по-русски (буквально: иван и марья) - марьянник, названный так потому, что один цветок имеет два разных цвета, резко отличающихся друг от друга. «... Другое название растения - брат сестрою, восходит к сказке об акации, которая вышла замуж, не зная, что родилась, а затем превратилась в цветок, чтобы избежать развода»[6. С. 231], в котором цвет растения выражен косвенно.

По статистике (26% от общего количества проанализированных фитонимов на английском языке, 30% на русском, 16,2% на узбекском) наиболее эффективным МЗ является «форма» МЗ. «Локальные» и «цветные» МЗ имеют относительно высокий процент эффективности. Это показывает, что для большинства людей появление растения и связанного с ним объекта на первом месте в процессе вытеснения образов существ в их

сознании. Другие особенности растений (например, звук, запах, вкус, текстура), которые воспринимаются человеком через обоняние, восприятие, слух и вкус, вторичны по отношению к когнитивному восприятию окружающей среды. Это подтверждается тем, что количество фитонимов, относящихся к МЗ «Звук», имеет наименьшее количество (4,1% от общего количества проанализированных фитонимов на английском языке, 1,4% на русском, 2,6% на узбекском).

В процессе мотивационного анализа фитонимов в рассматриваемых языках были выявлены специфические этномаркированные лексико-семантические поля (далее - ЛСП), которые содержат определенное количество фитонимов, сформированных на основе религиозных героев каждой нации, артефактов повседневная жизнь, общие имена и ассоциации с дикой природой. Анализ фитонимов, относящихся к ЛСП «Религиозно-легендарное происхождение», показал, что количество имен, образованных на основе ассоциаций с религиозными героями в английском и русском языках, очень велико (33 английских фитонима, около 51,6%, и 11 русских фитонимов. , 33,3%). Например, по-английски дьявол - очень эффектный образ. Некоторые лексикографические источники содержат более 50 фитонимов, в которых используется этот компонент. Например, дьявольский хлопок (буквально: дьявольский хлопок) - это *abroma augustum*, покрытый крошечными колючими волосками, которые прокалываются при прикосновении к растению. В русском и узбекском языках этот образ (больше в форме дьявола) менее эффективен, на каждом языке идентифицировано только 3 единицы. Например, по-русски: чертов орех (буквально: кокос дьявола) - плод этого растения, которое растет в воде - темно-черный цвет ореха и грубая форма ветвей сделали его так названным; По-узбекски: шайтонкоса - плод этого ядовитого растения имеет открытую чашевидную верхушку и большое количество семян. Форма и токсичность плода послужили причиной этого названия растения.

В английском и русском образе Девы Марии (Биби Марьям) выделяется отдельный этномаркер. Например, по-английски: *mary thistle* (буквально: спаржа Марии), *thistle saint mary* (буквально: спаржа Святой Марии), *blessed milk thistle* (буквально: Holy milk asparagus), *lady's thistle* (буквально: lady asparagus) - пятнистая расторопша, Растение использовалось в народной медицине при заболеваниях печени, селезенки и желчного пузыря, его целебные свойства послужили основанием для его ассоциации с легендой о Пресвятой Богородице (согласно которой капли молока Биби Марии капали на листья растения [4. С. 100.]). Это объясняется обычаем ассоциировать лекарственные или редкие растения с Девой Марией или изобретать мифы о том, что они были благословлены Девой Марией, основанные на древних метафорических традициях, связанных с различными богами в женском образе, типичном для английской культуры. Например, измененная форма фитонимов волос Венеры (буквально: волосы Зухро) и волос Фрейи (буквально: волосы Фрейи) - это волосы нашей леди. волосы (буквально: волосы нашей леди).

Как и в английском языке, образ Богородицы (Богородицы - Пресвятой Богородицы) в русском языке служит мотивирующей основой для номинации многих растений, поэтому в Библии больше названий растений, связанных с именем этого героя, чем с другими героями. В отличие от английского, название растения в русском языке основывается не на его лечебных свойствах, а на особой форме его различных частей. Например, завод «Богородицкая ручка» (дословно: рука Пресвятой Богородицы) получил свое название за форму, напоминающую сжатые пальцы, которые при погружении в воду раскрываются, как ладонь[4. С. 100.].

Фитонимы, связанные с религиозными героями, в узбекском языке встречаются реже, чем в других языках (всего 6 единиц). Также возможно, что половина из них заимствована из персидского языка.

Анализ фитонимов «Собственных имен» в ЛСП показал, что известные имена связаны с определенными человеческими чертами в названиях растений, то есть ассоциация основана на сходстве растения с человеком. В то время, когда более распространенные и

распространенные имена (Джон, Джек, Дженни; Иван, Марья, Анюта, Васелёк) использовались в английском и русском языках, были найдены только имена Меджнун и Мирзо, которые были менее популярны в узбекском языке. Таких на английском языке 14 (21,9% от общего количества проанализированных фитонимов); на русском языке - 9 (27,3% от общего количества проанализированных фитонимов); на узбекском языке - выявлено 2 (9,5% от общего количества проанализированных фитонимов) фитонимов. Например, по-английски: john-that-go-bed-at-noon (буквально: Джон, который спит в полдень) - это луговой крыжовник, цветок этого растения раскрывается только утром и закрывается в полдень, особенность это основа для выдвижения. по-русски: анютины глазки (буквально: глаза Анюты) - пурпурный треугольный, своеобразная форма и цвет цветка напоминают выражение любопытства и изумления на человеческом лице; по-узбекски: majnun tal - название дерева связано с формой ветвей, напоминая пессимистический характер главного героя Меджнуна в «Лейли и Меджнун» А. Навои. Отсюда следует, что в узбекских традициях растения почти несравнимы с человеком или личностью.

Литература.

1. Анненков Н.И. Ботанический словарь. - СПб.: Имп. Академия наук, 1878. - 335 с.
2. Англо-русский биологический словарь. Около 60000 терминов. 4-тое издание, стереотипное. - М.: Русский язык, 1979. - 736 с.
3. Невоит В.И. Фитонимы в русской языковой картине мира // Русский язык: исторические судьбы и современность. Тезисы международного конгресса МГУ им. М.В. Ломоносова. - М., 2001. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.philol.msu.ru/~rlc2001/sec/kartina_m.htm(дата обращения: 26.05.21).
4. Колосова В.Б. Богородичные травы в русской культуре // Русская речь. 2010. - № 4. - С. 100. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://russkayarech.ru/files/issues/2010/4/20-kolosova.pdf> (дата обращения: 04.06.21).
5. Коновалова Н.И. Словарь народных названий Урала. - Екатеринбург: Полиграфист, 2001. - 119 с.
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. - М.: Прогресс, 1996. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.endic.ru/ozhegov/Ivan-Da-Marja-10386.html> (дата обращения: 27.05.21).